

LINGUAS AFRICANAS E A ESTRUTURA V+NEG NO PORTUGUÊS DO BRASIL E D'ANGOLA

Hely Dutra Cabral da Fonseca
Universidade Estadual de Feira de Santana
cabral@uefs.br

Abstract: Linguistic research in Brazil shows that the variety of Portuguese spoken in the state of Bahia has a type of final negation that is absent in European Portuguese. Using historical facts and comparing Brazilian Portuguese data with data from the Portuguese of Angola, in this study we attempt to prove the hypotheses that African languages have contributed to the great similarities between these two variants.

Keywords: Brazilian Portuguese, Angolan Portuguese, African languages.

Introdução

No presente artigo, discutiremos a estrutura da negação, em especial a estrutura V+Neg, que não se apresenta no PE. Partindo dessa observação, levantamos a seguinte hipótese: se esse tipo de negação resulta de influências de línguas africanas, o português falado em Angola, que se desenvolveu no convívio com as línguas africanas, terá grande chance de apresentar esse tipo

de negação em sua estrutura sintática.

As fontes utilizadas para pesquisa do PE foram:

- (1) Português Fundamental, Volume II, tomo primeiro I, Inquérito de frequência. E conversas com portugueses em congressos no Brasil e em Portugal.
- (2) Estruturas Trecentistas (1989) e Português Arcaico (2006) de Rosa Virgínia Matos e Silva.

- (3) As mesmas em (2) acima, tendo havido observação e registros de conversas com brasileiros nas ruas de Salvador, na TV baiana, e em rádios da Bahia.
- (4) Uma amostra da fala de Feira de Santana, com 228 páginas (mimeo), coletada durante o Curso de Mestrado Interinstitucional UEFS/UNICAMP, na disciplina sob responsabilidade da Dra. Maria Luiza Braga.

As fontes utilizadas para pesquisa do PAN foram:

- (5) Entrevistas coletadas em Angola, com 100 páginas transcritas, e gentilmente cedidas para esse estudo pela Profa. Dra. Eliana Pitombo (UEFS), a quem agradeço.

Um dos estudos que mostram que o PB tem uma gramática diferente do PE é o de Galves (2001), que analisa várias dessas diferenças, entre elas a sintaxe pronominal, o objeto nulo, o movimento de V, níveis de representação e a estrutura de IP, clíticos e concordância. A autora demonstra que PE e PB já são duas línguas diferentes, comentando na contra-capá do referido livro *“Os brasileiros não falam errado, simplesmente falam uma outra língua”*. No entanto, apesar desses avanços na direção do reconhecimento do fato de que temos duas línguas, cada uma com particularidades específicas, parece existir um querer que as duas fossem uma só.

Do latim ao português

Lembremos que a língua portuguesa vem do latim vulgar falado pelo povo, foi fruto da simbiose dos falares de povos que habitavam a península ibérica com a fala dos romanos, os conquistadores. Há outras influências como sabemos, no entanto, a aceitação dessa transformação é geral quanto ao processo do latim ao português, ao espanhol, ao francês, ao italiano, mas o mesmo não acontecendo quando se trata da transformação do PE em PB, parece haver uma certa resistência.

Do português europeu (PE) ao português brasileiro (PB)

Os portugueses descobrem o Brasil em 1500 e encontram aqui os povos indígenas que falavam, em grande parte, línguas Tupi Guarani. Iniciaram a colonização e temos notícia de que aqui existiu uma língua chamada Língua Geral ou Nheengatu, de base Tupi-Guarani, utilizada como língua franca em

todo o Brasil¹. No século XVI tem início a escravatura com o transplante de povos africanos e suas línguas para o Brasil.

A transformação do PE em PB envolveu muitas fases. Primeiramente falou-se em Português do Brasil, em Língua Brasileira, e só recentemente chegou-se a um consenso com a denominação Português Brasileiro.

No encontro da Abralín em Fortaleza em 2001, a estrutura da sentença ‘*Tem ninguém no chat*’² foi considerada como uma inovação do Português do Brasil na observação Peres (2001)³. A inexistência desse tipo de estrutura no PE mostra, pelo menos, que duas possibilidades existem: ou as duas línguas trilham caminhos diferentes ou algo incomum aconteceu com o PB em sua evolução.

Embora só agora, no século XXI, encontremos oportunidade para falar da influência das línguas africanas sobre o PB, desde há muito há registros de diferenças entre o PE e o PB, cuja origem não se sabia explicar. Podemos exemplificar com a passagem a seguir que faz parte da obra de Machado de Assis no romance ‘Quincas Borba’, escrito em 1891: ‘*Antes de principiar a agonia, que foi curta, pôs a coroa na cabeça...; ele pegou em nada, levantou nada e cingiu nada; só ele via a insígnia imperial, pesada de ouro, rútila de brilhantes e outras pedras preciosas*’⁴.

A análise apresentada por Matoso Câmara (1979) sobre a passagem acima é a seguinte:

“No problema estilístico particular, com que se defrontava Machado de Assis, em Quincas Borba, impunha-se a necessidade de trazer para o primeiro plano o elemento lexical nada. Só assim se poderia visualizar, mercê de um recurso estilístico, o gesto de mãos vazias do demente Rubião. Em vez de um verbo negativo, passar-se-ia então a ter um verbo afirmativo, mas referindo-se a um objeto zero. Para isso, o escritor fez abstração da função gramatical de nada, e, considerando-o exclusivamente o antônimo de tudo, usou-o numa frase que tinha de ser formalmente afirmativa. Conseguiu-o pela posposição de nada ao

¹ Cf. Dias, L. F. (1996), ‘Os sentidos do idioma nacional’, Ed. Pontes.

² Publicada no trabalho de Fonseca (2003).

³ Comentário do semanticista português, feito em comunicação coordenada durante o Colóquio ‘Português europeu – português brasileiro: unidade e diversidade na passagem do milênio, no II Congresso Internacional da Abralín (2001).

⁴ Joaquim Matoso Câmara Jr., ‘A coroa de Rubião’. In: Ensaio machadiano, 1979, p.53-61.

verbo, sem acompanhá-lo da anteposição de não, como é o uso normal da língua. Há assim uma deformação estilística deste uso com um objetivo expressivo bem definido.”

‘Problema estilístico’, ‘deformação’... há sempre algo depreciativo quando se trata da descrição do Português Brasileiro, que parece ser uma língua que não se enquadra em nenhum dos moldes teóricos adotados, em qualquer tempo. Podemos nos perguntar, poderiam ser essas construções “pegou nada/cingiu nada” resultado da influência de uma língua africana sobre o português?

1. Sobre a negação

Sabemos que a negação nas línguas é um fenômeno que tem sido bastante estudado, sendo o trabalho de Jespersen (1917) pioneiro sobre essa questão. Examinemos, primeiramente, de forma resumida, as idéias desse autor:

1.1 Ciclo da negação (Jespersen, 1917)

Partindo da constatação de que a grande maioria das línguas estudadas apresentava a negação pré-verbal, a explicação de Jespersen (1917) para a existência do reforço da negação respalda-se em razões da fonologia. A negação pré-verbal teria uma tendência de se reduzir, uma vez que, no início de um enunciado, as três primeiras sílabas são pouco audíveis. Como consequência desse quadro, surge, segundo Jespersen, a necessidade de se acrescentar mais uma partícula final para assegurar que a sentença seja, de fato, interpretada como negativa. A partícula usada para reforçar a negação passa a ser, com o uso e passar do tempo, um operador de negação, forçando o apagamento da primeira partícula. Pela repetição desses movimentos, forma-se o que ficou conhecido como “ciclo da negação” de Jespersen.

Exemplos dos estágios do ciclo de Jespersen.

Estágio	Inglês	Francês
1º.	Ic ne seege	Jeo ne di
2º.	I ne seye not	Je ne dis pas
3º.	I say not	Je dis pas
4º.	I do not say	
5º.	I don't say	

1.2 A Teoria gerativa e a negação

Os estudos gerativistas sobre a negação do PB tomam o *não* pré-verbal como clítico (Miotto, 1991), como um clítico que evolui para um afixo (Vital, 1999), como uma incorporação de núcleos (Camargos, 2002). Passemos ao detalhamento dessas descrições.

As construções sem o *não* pré-verbal tem recebido diferentes análises. As construções com VNeg também tem sido estudadas no PB. Temos a análise de Fonseca (2003) que propõe que o PB tem dois tipos do item *não*, um que é fraco, clítico; que pode ser apagado, e outro que é +forte, o *não* em posição pós-IP nas estruturas, que se desloca para ΣP . Fonseca se baseia em Martins (1994) e em Oliveira (1996) para o desenvolvimento de sua análise, apoiando-se na possibilidade de múltiplo *spell-out* para justificar a presença dos dois itens *não/num* pré-verbal e o *não* pós-IP.

Martins (1994), faz uma distinção entre núcleos funcionais com conteúdo lexical e núcleos funcionais sem conteúdo lexical. Ela propõe que um elemento lexical pode ter os seus traços morfológicos checados por confronto contra os traços inerentes de um outro elemento lexical que seja parte de uma categoria funcional. Dessa forma, a autora justifica o fato de que uma categoria funcional com conteúdo lexical poderá conter traços morfológicos fortes sem que haja movimento na sintaxe visível para verificação de traços - algo que lembra a possibilidade de múltiplo *spell-out*.

Vital analisa as possibilidades para explicar esse caso. A primeira delas seria negar a existência da categoria NegP, a segunda seria uma proposta com NegP, com um núcleo que pode ser nulo, e a terceira seria a existência de uma categoria Neg sem especificador.

O autor analisa a negação face à Teoria da Checagem, iniciando pela idéia de que o escopo da negação pode ser determinado através de uma configuração especificador-núcleo, envolvendo uma concordância de traços formais negativos. Considera, então, que as construções negativas dispõem de uma categoria funcional negativa definida pelo traço [+Neg]. Para Vital, a estrutura da negação seria a seguinte:

$$(03) [_{TP} [_{T'} T [_{NegP} [_{Neg'} Neg [_{VP} DP V DP]]]]] \quad (\text{Vital, 1999})$$

A presença da partícula *não* ou de um item negativo é caracterizada por um traço formal [+Neg], que faz surgir uma categoria também definida pelo traço [+Neg], que tem a natureza forte, ou seja, que exige a checagem antes do '*spell-out*'. A partícula *não* é inserida por meio da operação juntar (merge) em Neg, de forma a checar o traço [+Neg]. Os itens negativos tais como *nada* ou *ninguém*, que se alocam na posição objeto, ou funcionando

como argumento externo, na posição de Spec de VP, e *nunca* e *jámais*, que aparecem numa posição adverbial adjunta ao VP, se deslocam através da operação mover (*move*) e podem ocupar a posição de especificador de NegP ou transitar por esta posição.

Apresentamos, a seguir, um resumo para a negação no PB, segundo Mioto, Oliveira e Vitral.

- A) neg pré-verbal é um clítico pré-verbal, núcleo de NegP. (Mioto, 1991)
- B) Neg pós-verbal é um neg externo à sentença, com a sentença movida para o Spec de ΣP . (Oliveira, 1996)
- C) Neg pré-verbal está em processo de gramaticalização mais avançado no PB baiano podendo desaparecer em alguns contextos, [Cl > afixo > \emptyset] (Vital, 1999)

Assumimos a proposta de Oliveira (1996), para a negação externa, e a de Mioto (1991), para a derivação da sentença negativa e a de Vital (1999) para o apagamento do não pré-verbal. Unindo as propostas de Mioto (1991) e a de Oliveira (1996), adotamos a proposta de Camargos (2002)⁵, que apresenta uma re-análise do núcleo negativo incorporado em T^0 , tomando por base a teoria do movimento como cópia (Chomsky, 1995 e Nunes, 1999).

Adotamos a proposta de Camargos (2002) para justificar o fronteamento de NegP/IP para o Spec de S em (49), com a realização de *não* em S^0 .

1.3 Fenômenos variáveis

Nas línguas naturais, a negação é considerada como marcada na representação estrutural da sentença; as sentenças negativas são distintas das afirmativas pela presença de certa morfologia e propriedades sintáticas. Quando as línguas são comparadas, encontramos cinco aspectos de variação relacionados à negação.

Ordem

O primeiro refere-se à posição do marcador negativo, que pode aparecer:

⁵ Para evitar uma violação teórica, passando a categoria NegP/IP por cima do núcleo Σ^0 .

- a) **em posição pré-verbal**, antes do verbo finito, como acontece em português e em espanhol.

(04) Os filmes **não** têm sido bons. (português, [+ neg pré-Aux])

(05) Juan **no** há llamado a su padre. (espanhol, [+ neg pré-Aux])
'Juan não chamou seu pai'

- b) **em posição pós-verbal**, depois do verbo finito, como acontece em alemão e em inglês.

(06) Heiko ist **nicht** zur Schule geganger. (alemão, [+ neg pós-Aux])
Heiko é não para escola ir
'Heiko não foi para a escola'

(07) She does **not** smoke. (inglês, [+ neg pós-Aux])
Ela V auxiliar não fumar
'Ela não fuma'

c) **negação descontínua**

O terceiro aspecto é o da negação descontínua como o caso de *ne...pas* do francês.

(±) *a negação descontínua do Francês, (ne... pas).*

(08) Jean **ne** voit **pas** Marie.
(francês, + neg descontínua)
'Jean não vê Marie'

d) **negação externa**

O quarto aspecto é o da negação externa como no caso do *não... não* do português brasileiro.

(±) *a negação externa do PB, (não...não)*

(09) Ele **não** foi ainda **não**. (português, - neg descontínua, + neg externa)
e) **concordância negativa**

O quinto aspecto é o da concordância negativa (CN) quando dois elementos negativos entram em concordância.

(±) a concordância negativa do PB.

(10) Ela **não** viu **ninguém**. (português, + concordância negativa)

Resumindo, o PB é uma língua que tem:

[+neg pré-verbal], [+ CN], [+ negação externa].

2. Características da negação no português

O PB pode ser descrito da seguinte maneira:

A) Não apresenta variação entre a principal e a subordinada. A negação é sempre pré-verbal, seja com verbo principal ou auxiliar, com verbo finito ou não finito.

(11) a) Ele **não** foi porque **não** tem tido notícias.

b) Não ter podido ir fez Maria ficar furiosa.

B) Nada interrompe a adjacência entre a negação e o $V_{fin.}$, a não ser clíticos.

(12) a) Ela **não** considera o Pedro inteligente.

b) * Ela **não** já/sempe foi ao cinema.

c) Ela **não** me viu.

Quando há presença de palavra-n em posição pós-verbal, o PB tem CN na maioria dos dialetos e na escrita, mas não quando esse tipo de palavra aparece em posição pré-verbal.

(13) a) Não encontrei **ninguém** lá.

b) Ele **não** deu **nada** a **ninguém**.

c) Ela **nada** fez.⁶

d) **Ninguém** esteve aqui.

⁶ Construção arcaizante.

- C) Palavras-n em posição pré-verbal podem também instanciar CN (concordância negativa).
- (14) a) **Ninguém** viu **nada**.
 b) Ela **nunca** disse **nada**.

Basicamente, essas são as estruturas que o brasileiro precisa aprender/adquirir para expressar-se na maioria dos dialetos do Brasil; porém, se o falante estiver na Bahia, particularmente em Salvador, terá que descobrir os seguintes pontos sobre a variedade falada nessa localidade:

- a) O elemento negativo *não* pode aparecer depois do verbo.
- (15) Choveu **não**.
- b) O elemento negativo pode aparecer depois do predicado.
- (16) Choveu ainda **não**.
- c) O elemento negativo pode estar em concordância com outro elemento negativo no predicado, podendo haver ainda a negação reforçada.
- (17) Vi ninguém **não**.

Destaca-se, como podemos ver, o apagamento do item negativo pré-verbal no PB baiano. Vitral (1999, op.cit.) busca uma explicação para esse apagamento dentro da teoria gerativa. Podemos nos perguntar qual seria a motivação histórica desse apagamento.

Consultamos as obras de Matos e Silva: *Estruturas Trecentistas* (1989) e *Português Arcaico* (2006) para verificar a ocorrência da estrutura em estudo nos documentos escritos registrados à época em língua portuguesa com os primeiros registros no início do século XIII, e final em meados do século XVI, que coincide com o tempo do achamento do Brasil. Não foi encontrada nesses registros nenhuma ocorrência da estrutura VNeg, o que indica a possibilidade de ter havido influência de uma língua africana como gatilho para o aparecimento desse tipo de estrutura de negação.

2.2 História da formação do PB⁷

Quando lembramos que o Brasil recebeu milhões de escravos de África, e vemos os estudos de Petter (2003) sobre a sintaxe da negação do quimbundo e do quicongo, mostrando que nessas línguas a negação é marcada morfológicamente, com um morfema negativo precedendo o verbo, em quimbundo, e, duplamente marcada em quicongo.

(18) kingádi

/ki ng - á - d - i/

neg é tempo base verbal – aspecto

‘Não comi’.

(Quimbundo, Petter, 2003)

(19) kètùdidi kò

/ke - tù + di + idi / kò/

/neg – sujeito + objeto + base verbal – aspecto / neg/

‘Não comemos não’

(Quicongo, Petter, 2003)

Percebemos que há semelhanças entre essas duas línguas e o PB quanto à estrutura da negação, ainda que tenham as línguas banto morfemas presos. Por outro lado, podemos nos perguntar se as influências de origem afro, não teriam acontecido para além do campo da cultura, da culinária com o dendê, da música axé, do sincretismo religioso com as ceitas afro-brasileiras, da miscigenação de raças que resultou num povo mestiço.

O contato diário entre o português e os falares africanos que para aqui vieram poderia ter produzido mais do que a simples transferência de vocábulos já assinaladas pelos estudiosos. É grande o número de palavras de origem banto no PB. Entre elas podemos citar: caçula, palavra desconhecida no PE = benjamin; calunga, candonblé.

Em outra vertente, podemos citar um caso de influência da sintaxe de falares africanos sobre a língua inglesa resultando no *Africaneer* falado na África do Sul e da língua denominada *Ebonics* ou *Black English*, falada por norte-americanos, reconhecida por universidades norte americanas, como é o caso da *University of Massachusetts*. São línguas que admitem a concordância negativa (CN), mas que se apóiam na base da língua inglesa, que não admite essa concordância. Linguístas americanos defendem que a língua in-

⁷ Acreditamos que tenha havido uma contribuição das línguas indígenas para a formação do PB. Sucede que não temos dados suficientes para incluir uma análise adequada dessa contribuição no presente trabalho.

glesa antiga já possuía esse tipo de concordância e descartam a possibilidade de influência de línguas africanas, ainda que o Ebonics só seja falado por negros nos Estados Unidos da América.

Em Chomsky (1995)⁸ temos que a variação entre as línguas é limitada a partes do léxico, a certas propriedades dos itens lexicais, como a força dos traços das categorias funcionais. Tomando essa linha de pensamento, com a entrada de centenas de itens lexicais das línguas africanas para o português no Brasil, a sintaxe do PB parece ter sido afetada, daí a dificuldade de teorias linguísticas quando abordam a descrição do PB.

Sabemos que para Salvador, em períodos mais recentes, vieram escravos provenientes de regiões da África Ocidental, do Golfo da Guiné, de países modernamente denominados como Nigéria, Chade, Camarões e de Burkina Faso. Falares denominados de *tupuri*, no Chade e em Camarões, *gbaya*, na República da África Central e *san*, em Burkina Faso, apresentam a negação no final da estrutura sentencial, como podemos ver nos exemplos a seguir:

- (20) Kí lê bee yo mi wa (san, Kabore, 1998, p.220)
 chefe ele Pred bebe cerveja+inacc neg
 ‘O chefe bebe cerveja não’.
- (21) ko bara wo wa (san, Kabore, 1998, p. 220)
 vocês pred.+mod entrar+asp.Ø neg
 ‘entrem não!’
- (22) á ndúu sú gá (tupuri, Kabore, 1998, p.220)
 expletivo vir+acc. aqui neg
 ‘veio ontem não’
- (23) á jó yí ga (tupuri, Kabore, 1998, p.225)
 expletivo tem bebido cerveja neg
 ‘Bebeu cerveja não’

⁸ As idéias de Chomsky (1995) propõem um modelo de gramática reduzido ao seu mínimo essencial, uma gramática com o mínimo: um léxico, os componentes de interpretação PF e LF, e duas operações Mover (*Move*) e concatenar (*Merge*). No Minimalismo, são os princípios linguísticos invariáveis que determinam as derivações possíveis, e que a variação entre as línguas é limitada a partes do léxico, a certas propriedades dos itens lexicais, como a força dos traços das categorias funcionais.

Sabemos que a negação final é comum na Bahia, e em alguns estados do nordeste, e quase inexistente em outras regiões do país. Pela semelhança vista, quando observamos as línguas acima citadas, é possível deduzir que houve influência da sintaxe de línguas africanas na sintaxe do PB falado na Bahia, produzindo estruturas que podem ser observadas na traduções acima. De outra forma, o que explicaria a ausência dessas formas no PE e em regiões do Brasil onde esses falares africanos não chegaram?

Ao analisarmos as amostras da fala de informantes de Angola⁹ encontramos os exemplos abaixo que se assemelham aos exemplos do PB (de 15 a 17, aqui repetidos como 26/28 por conveniência), com negação final.

- (24) A classe que o meu pai tinha **não**... (PAN, Informante Teresa, pág. 7)
 (25) Digo **não**. (PAN, Inf. Oscar Ribas, pág. 16)
 (26) Choveu **não**. (PB)
 (27) Choveu ainda **não**. (PB)
 (28) Vi ninguém **não**. (PB)

Os poucos trabalhos desenvolvidos demonstram haver semelhanças entre o PAN e o PB. Os exemplos (24 e 25) são semelhantes às sentenças no PB, podendo indicar que as línguas africanas influenciaram na formação do PB e do PAN, daí resultando a semelhança entre essas duas variantes.

3. Observações finais

Acredito que o PB, pela influência que recebeu dos falares africanos, tornou-se uma língua diferente do PE, digamos que tenha se tornado uma língua mais rica em sua sintaxe, precisando os pesquisadores estarem preparados para lançar sobre o PB um olhar que contemple essa riqueza sintática.

Quando analisamos a negação no PB, vemos que suas estruturas de negação espelham a história do desenvolvimento de nossa língua, sendo o resultado da mescla da sintaxe dos falares africanos que para aqui vieram com a base, o PE, resultando em uma nova língua. O PB tem em seus fenômenos sintáticos a presença de sub-parâmetros que foram incorporados aos parâmetros da base, o PE. Acreditamos que algo semelhante tenha ocorrido com o PAN. Precisamos abandonar a insistência de fazer a análise do PB e do PAN através de padrões puramente europeus, levantando expectativas que

⁹ Agradeço à Profa. Dra. Eliana Pitombo (DLA/UEFS) por ter permitido meu acesso às amostras da fala de informantes de Angola colhidas em 2008.

não podem se confirmar. Isto seria, do ponto de vista histórico, cultural, tão absurdo quanto querer analisar a música baiana a partir de parâmetros da música européia, aqueles que assim fazem se equiparam aos etnocentristas do século XIX que negavam à música de raiz africana qualquer qualidade cultural e artística considerando-a apenas como uma série de ruídos desagradáveis e bárbaros.¹⁰ Deve-se romper com esse resquício de colonialismo cultural que, encobrendo a realidade mista e original do PB, impede a ampliação de conhecimentos e o avanço teórico dos estudos linguísticos nessa área. Essa inadequação de análise pode levar, como tem levado, brasileiros a se sentirem infelizes quando consideram que não sabem o português. Há que se considerar as línguas africanas, não só para acertarmos os prognósticos sobre o PB e o PAN, como também para poder melhor entender essas novas línguas.

Referências

- Câmara Jr. Mattoso. 1979. 'A coroa de Rubião'. In: *Ensaios machadianos*, p. 53- 61, Rio de Janeiro: Ao livro técnico.
- Camargos, Marcelo L. 2002. A Teoria de Cópia e a Negação. Dissertação de Mestrado, UFMG.
- Chomsky, Noam. 1996. *A Minimalist Program*, Cambridge, MIT Press.
- Dias, L. F. 1996. *Os sentidos do idioma nacional*, Rio de Janeiro: Ed. Pontes.
- Fonseca, Hely D. C. 2005. Aquisição da sintaxe da negação no português brasileiro como segunda língua (L2). Dissertação de Doutorado, Instituto de Estudos da Linguagem, Unicamp.
- Galves, C. M. C. 2001. *Ensaio sobre as gramáticas do português*. Campinas: Editora da Unicamp.
- Jespersen, Otto. 1917. Negation in English and other languages. In: *Selected writings of Otto Jespersen*. London: G. Allen & Unwin.
- Kabore, Raphael, PLATIEL, S & Ruelland, S. 1998. 'Réflexions sur la negation dans quelques langues africaines'. In: *Faits de Langues*, no. 11-12, Ophrys.
- Machado de Assis. 1891. *Quincas Borba*.
- Martins, Ana M. 1997. 'Aspectos da negação na história das línguas românicas (Da natureza de palavras como nenhum, nada, ninguém)'. In: *Actas do XII Encontro Nacional da Associação Portuguesa de Linguística*. Lisboa.

¹⁰ Ver entre outros, Peter Fryer: *Rhythms of Resistance – African Musical Heritage in Brazil*. Pluto Press, London, 2000.

- Martins, Ana M. 1994. Polarity items in Romance. Underspecification and lexical change, (mimeo).
- Martins, E. E. 1997. Sentencial Negation in Spoken Brazilian Portuguese. M.A. Dissertation. George Town University.
- Mioto, C. 1991. Negação sentencial no português brasileiro e teoria da gramática. Tese de Doutorado. Unicamp.
- Monteiro Lobato. "A língua Nacional". In: *Revista D. Casmurro*, 1938.
- Oliveira, Waldir F. 1988. *Influência do Golfo do Benin e a Bahia de Todos os Santos*. Centro de Estudos Afro-Orientais, UFBA. Ensaios/Pesquisas no. 01.
- Oliveira, Marilza. 1996. Respostas assertivas e sua variação nas línguas românicas: seu papel na aquisição. Tese de Doutorado em Linguística, Unicamp.
- Peres, João. 2001. Comunicação coordenada durante o Colóquio 'Português europeu – português brasileiro: unidade e diversidade na passagem do milênio', no II Congresso Internacional da Abralín.
- Pessoa de Castro, Yeda. 1980. Os falares africanos na interação social do Brasil Colonial. Centro de Estudos Afro-Orientais. UFBA. Ensaios/Pesquisas, nº. 89.
- Pessoa de Castro, Yeda. 1981. *A presença cultura Negro-africana no Brasil: Mito e Realidade*. Centro de Estudos Afro-Orientais, UFBA. Ensaios/Pesquisas no. 10.
- Pessoa de Castro, Yeda. 1983. *Das línguas africanas ao Português Brasileiro*. Centro de Estudos Afro-Orientais, UFBA.
- Petter, Margarida M T. 2003. 'A negação em algumas línguas do grupo banto', (mimeo).
- Silva Neto, Serafim. 1934. *A língua do Nordeste*. Coleção Brasileira. Companhia Editora Nacional.
- Schwegler, A. 1991. 'Predicate negation in contemporary Brazilian Portuguese – a change in progress'. In: *Orbis*, 187-214.
- Viotti, E. & Negrão, E. 2006. Brazilian Portuguese as a topic-oriented language: the contribution of African languages to shape its sentence structure, São Paulo, (mimeo), 2006.
- Vitral, Lourenzo. 1999. A negação: teoria de checagem e mudança linguística. In: *DELTA* 15(1): 57-84.

Recebido em: 28/03/2010

Aceito em: 21/06/2010
